

GEOMETRIK JISMNING TEKISLIK BILAN KESISHUVI.

Tolipovga Mohloroy Xolboy qizi¹

¹Andijon davlat pedagogika inistituti Ishtimoiy va gumanitar fanlar va san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Kazimova Farog'otxon²

²Andijon davlat pedagogika inistituti Ishtimoiy va gumanitar fanlar va san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214239>

Kalit so'zlar: Geometrik jism, chaegaralangan qism, fazo, to'g'ri chiziq, kesma, proyeksiya, gorizantal, frontal, nuqta, markaziy proyeksiya.

Anatatsiya: ushbu maqolada geometrik jismlarning tekislik bilan kesishuvi haqida fikr yuritilgan.

To'g'ri chiziq eng oddiy geometrik shakl hisoblanadi. Bir-biridan farqli ikki nuqta orqali faqat bitta to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Agar fazodagi bir-biridan farqli ikkita $n > 4$ va n nuqtalam i o'zaro tutashtirib, ikki qarama-qarshi tomonga cheksiz davom ettirilsa, a to'g'ri chiziq hosil bo'ladi.

To'g'ri chiziqning ikki nuqta bilan chegaralangan qismi shu to'g'ri chiziq kesmasi deyiladi.

To'g'ri chiziq a, b, c kabi yozma harflar bilan belgilanadi. A garto n to'g'ri chiziq chegaralangan bolsa, u holda $AB, CD, EF, \dots$ tarzida belgilanadi.

To'g'ri chiziqning proyeksiyalar tekisliklaridagi proyeksiyalari holatini uning ikki ixtiyoriy nuqtasining proyeksiyalari aniqlaydi.

Berilgan a to'g'ri chiziqning ortogonal proyeksiyalarini yasash uchun bu chiziqqa tegishli ikki A va B nuqtalarning ortogonal $A \setminus A''$ va $B \setminus B''$ proyeksiyalari yasaladi.

Bu ikki nuqtaning bir nomli proyeksiyalarini tutashtiruvchi d va a'' chiziq fazoda berilgan a to'g'ri chiziqning gorizantal va frontal proyeksiyalari bo'ladi. Shuningdek, AB kesma va uning $A'B'$ va $A''B''$ proyeksiyalari a to'g'ri chiziqning fazodagi vaziyatini va uning $a \setminus a''$ proyeksiyalarini aniqlaydi.

To'g'ri chiziqning gorizantal va frontal proyeksiyalariga asosan uning profil proyeksiyasini ham yasash mumkin. Buning uchun uning yuqorida tanlab olingan A va B nuqtalarining profil proyeksiyalari yasaladi va ular o'zaro tutashtiriladi.

To'g'ri chiziq proyeksiyalari faqat uning kesmasi proyeksiyalari orqaliginaemas, balki ixtiyoriy qismi bilan ham berilishi mumkin.

Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziqning ortogonal proyeksiyalari to'g'ri chiziq bo'ladi va ular proyeksiyalar o'qlariga nisbatan ixtiyoriy burchaklarni tashkil etadi. Bu burchaklar α, β, γ yharflari bilan belgilanadi. Bu α, β, γ burchaklar /15

kesmaning //, V, W proyeksiyalar tekisliklari bilan mos ravishda hosil qilgan burchaklaridir, ya'ni $a=ABAH$, $f_i=ABAV$, $y=ABAW$.

Umumiy vaziyatdagi to'g'ri chiziq kesmasi proyeksiyalar tekisliklariga qisqarib proyeksiyalanadi. Uning haqiqiy uzunligini aniqlash keyingi paragraflarda ko'riladi.

Proyeksiya tekisliklari bilan bir xil burchak tashkil qilgan to'g'ri chiziqlar. Agar birorto'g'ri chiziq fazoda H, F va W lar bilan bir xil burchak hosil qilib joylashgan bo'lsa, uning A B kesmasining uchala proyeksiyalari o'zaro teng, ya'ni $AB \cdot H = AB \cdot V = AB \cdot W$ bo'lsa, $A'B' = A''B'' = A''', B'''$ bo'ladi. Bunda $A \cdot B, stB nA$ " teng yonli trapetsiyadan $\backslash B' \sim 2B'' = 3A'''$ va $\backslash B' = 3B'''$, demak, $3A''' = 3B'''$ bolgani uchun $Z3A''B'' = 45a$ boladi. Shu bilan birga $A''B'' \backslash A''B''$ bo'lib, $Ax = Ay = Az$ bo'ladi. To'g'ri chiziqning gorizontaal va frontal proyeksiyalariga asosan uning profil proyeksiyasini ham yasash mumkin. Buning uchun uning yuqorida tanlab olingan A va B nuqtalarining profil proyeksiyalari yasaladi va ular o'zaro tutashtiriladi.

Fazodagi har qanday jism nuqtalardan tashkil topgan, shuning uchun proyeksiyalashni nuqtalarning proyeksiyasidan boshlab o'rganiladi.

Markaziy proyeksiyalash apparati asosan proyeksiyalash tekisligi P va unda yotmagan S nuqtadan iborat. Agar proyeksiya nurlari bitta S nuqtadan taralsa, markaziy proyeksiyalash deb ataladi. Nur taratuvchi manbdan o'tuvchi nurlar proyeksiya tekisligi bilan kesishib, fazodagi A, B, C nuqtalarning A v B v C, proyeksiyalarini hosil qiladi. Bunda S nuqta proyeksiya markazi, SAV S B f, SC i proyeksiyalovchi nurlar Av Bv Ct lar ABC nuqtalarning proyeksiyalari va P esa proyeksiya tekisligi deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B. B. Qulnazarov. Chizma geometriya - Toshkent O'zbekiston . 2006
2. Umid Ismoilov "Geometirya".
3. D.X.Xusanov, M.A.Yaqubova, J.I.Buranov "Geometirya".